

ЗАМОНАВИЙ МУЗЕЙЛАРНИНГ МАДАНИЙ-ТАЪЛИМ ФАОЛИЯТИ: АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯ УЙЎУНЛИГИ

Kasimova Shahnoza Alisherovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Muzeyshunoslik kafedراسи dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176077>

Аннотация. Мустақиллик йилларида миллий мерос ва қадриятларга бўлган эътибор йилдан-йилга ортиб бормоқда. Хусусан, музейлар ва уларнинг бу соҳадаги фаолияти билан боғлиқ масалалар изчил ривожланмоқда. Музейлар маънавий-маърифий ҳаётимизнинг ажралмас қисми бўлиб, ёш авлодни тарбиялашда муҳим ўрин тутади. Улар бой тарихий меросни асраб-авайлаш, уни ўрганишга кўмаклашиш, шунингдек, ёшлар онгида миллий гурур, мустақилликка садоқат ва ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришда катта аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: Музей, маънавий-маърифий ҳаёт, ёш авлод, музей таълими, инновация, уй-музей, экспозиция.

Аннотация. За годы независимости национального наследия, ценностей увеличивается с каждым годом. В частности, вопросы, связанные с музеями и их деятельности в этой области развивается. Музей всей полнотой нашей духовной и образовательной роли, и роли образования молодого поколения, чтобы сохранить богатое наследие в музеях, чтобы содействовать изучению мира, и в сознании молодого поколения национальной гордости и независимости, а также о важности формирования чувства преданности.

Ключевые слова: музей, духовно-просветительская жизнь, молодое поколение, музейное образование, инновация, дом-музей, экспозиция.

Annotation. During the years of independence of the national heritage, values increasing every year. In particular, issues related to the museums and their activity in this area is developing. Museum of the fullness of our spiritual and educational role, and the role of the formation of the younger generation, to preserve the rich heritage kept in museums, to promote the study of the world, and in the minds of the younger generation of national pride and independence, and the importance of the formation of the sense of devotion.

Keywords: museum, spiritual and educational life, young generation, museum education, innovation, house-museum, exhibition.

Истиқлол йилларида миллий мерос, қадриятларга бўлган эътибор йил сайин тобора ортиб бормоқда. Айниқса, бу борада музейлар ва уларнинг фаолияти билан боғлиқ масалалар ривожланиб бормоқда. Музейларни халқимизнинг маънавий-маърифий камолотида тутган ўрни ва ёш авлод маънавиятини шакллантиришдаги ўрни, музей фондларида сақланаётган халқимизнинг бой меросини авайлаб асраш, ўрганиш, дунёга тарғиб қилиш, улардан ёш авлод онгида миллий гурур ва ифтихор, истиқлол ва Ватанга садоқат туйғуларини шакллантиришдаги аҳамияти беқиёсдир.

Музейга болани ёшлигидан жалб қилиш, аждодлари қолдирган бой маънавий меросни жажжи, мурғак қалбига сингдира олиш Ватанга бўлган муҳаббатини оширишга

замин яратади. Бу борада эса музей ходимларининг меҳнати каттадир. Яъни, музейларда болалар учун махсус экспозициялар, кўргазмалар ташкил этилиши, музей залларида турли ёшдаги томошабинларга мўлжалланган махсус экскурсиялар ўтказилиши томошабинда музей тўғрисидаги маълумотни тез ва аниқ олишда катта самара беради. Бундан ташқари, музейларда оилавий ташрифларни кўпайтириш ва улар билан боғлиқ турли қизиқарли ўйинлар, машғулотлар ўтказилиши мақсадга мувофиқдир. Бу борада чет эл музейлари тажрибаларидан фойдаланиш лозим. Дунёнинг ривожланган қатор мамлакатлари музейларида оилавий ташриф кунлари, турли ўйинлар, махсус дастурлар ишлаб чиқилган. Масалан, турли учрашувлар, оила вакилларига мўлжалланган замонавий техник дастурли интеллектуал ўйинлар фикримиз далилидир¹.

Таълимнинг бугунги вазифаси ўқувчиларни кун сайин ошиб бораётган ахборот – таълим муҳити шароитида мустақил равишда фаолият кўрсата олишга, ахборот оқимидан оқилонга фойдаланишга ўргатишдан иборатдир. Бунинг учун уларга узлуксиз равишда мустақил ишлаш имконияти ва шароитини яратиб бериш зарур.

Ҳозирги кунда бутун дунёда аҳолиси, айниқса ёшларни музейларга кенг жалб этишининг янги усули сифатида музейларнинг таълим йўналишини ривожлантириш, аҳолининг турли қатламлари учун таълим дастурларини амалга ошириш йўлга қўйилмоқда.

Республика музейларида маданий-таълим фаолиятини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари қуйидаги тарзда гуруҳлаштирилди:

Болалар музейлари. Мазкур йўналишдаги музейларини республика миқёсида кўпайтириш маданий-таълим фаолиятини ривожлантиришнинг асосий йўналиши ва келажагини белгилаб беради.

Ўзбекистон тарихи Давлат музейининг бу борадаги тажрибаси ўзини ижобий томондан намоён этди. Ўзбекистонда илк бора Ўзбекистон тарихи давлат музейи қошида “Мўъжизалар оламида” болалар музейи ташкил этилди. Мазкур болалар музейи 4 ёшдан 14 ёшгача бўлган барча болаларга мўлжалланган. “Мўъжизалар оламида” номли болалар музейининг вазифаси – болаларда тарихга оид билимларини ривожлантириб, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, мустақил фикр юритиш, воқеа ва ходисаларга бефарқ қарамаслик ва энг асосийси ўз моддий-маданий меросини асраш туйғуларини шакллантиришда асосий манба бўлиб хизмат қилмоқда. Хақиқатан ҳам, бугунги кунда музейлар асосан ёшларнинг қизиқиши ва талабини қондирувчи, тарих билан юзма-юз туриб эркин мулоқотга киришга имкон берувчи ягона мўъжизавий масканга айланиб бормоқда. Болалар ва ёшларнинг музейга ташрифи давомида экспонатларнинг нусхаларини қўлида ушлаб кўриши, махсус ишланган макетларда археологик буюмларни қидириб топиши, улар билан турли танловлар ташкил этилиши музейга бўлган қизиқиш ва муҳаббатни шакллантиришга ижобий таъсир кўрсатмоқда².

Виртуал-музей педагогикаси. Замонавий музейшуносликда маданий-таълим фаолиятини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Унинг ташкилий негизи виртуал музей ёки интернетдаги “веб-сайтлардир. Жаҳон миқёсида глобаллашув кучайиб бораётган бугунги кунда музейларн энг замонавий – инновацион шаклини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Кейинги йилларда замонавий

¹ Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры // Вопросы философии. – 1994. №4. – С.326.

² Kasimova Sh. Muzey pedagogikasi. O'quv qo'llanma. “Matrix” – Toshkent 2022.-256 b.

технологияларнинг шиддатли тезликда ахборотлар оқимининг кириб келиши музейлар борасида ҳам ўзининг ижобий таъсирини бермоқда. Интернет саҳифаларида музей веб-сайтларининг бўлиши ҳам ҳар қандай томошабин учун ўзи танлаган музей тўғрисидаги маълумотни виртуал тарзда қабул қилишига кўмак беради.

Жамият ривожига маданий-таълим музей фаолиятининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, шунга кўра таълим-тарбия функцияси ҳамда музейга ташриф буюрган кенг омма билан ишлашнинг турли аспекти амалга оширилади. Ўқув, илмий, маънавий-маърифий ишларда самарадорликни ошириш бугунги куннинг биринчи даражали вазибаларидан биридир. Айнан шу йўналишда турли хил категориядаги томошабинлар, музейларга ташриф буюрувчилар билан ишлаш, уларнинг ҳаётий мавқеини ижодий фаоллиги ва маънавияти ривожига эътибор қаратиш асосий ўринга қўйилади.

Ўтган асрнинг сўнгги ўн йилликларига қадар Ўзбекистонда музейнинг таълим-тарбия дастурлари экскурсия ва маърузалар билан кифояланар эди. Бугунги кунда томошабин билан ишлаш жараёни кўпроқ изланувчанликни талаб этмоқда. Экспозиция яратишда, фазовий бўшлиқни тўлдиришда, яъни интеллектуал ёки жисмоний маконни ҳосил қилишда музей педагогининг фаолияти жуда каттадир. Турли фикрлар, нуқтаи назарлар ва билимлар экспозициянинг муваффақиятли чиқишига замин ясайди. Томошабинга савияли эстетик муҳитни яратиш керак. Агар экспозиция лойиҳаси юқори даражада савияли ва омадли ташкил этилса, барча ашёлар ягона ҳамда яхлит катта билимлар мажмуасини ҳосил қилади.

Республикамиздаги уй-музейлар ва бошқа йирик музейлар фондларидаги буюк тарихий алломалар сиймоси ва ижодига бағишланган бир қатор асарлардан, ёзувчи-шоирларнинг ижоди намуналаридан ёшларга таълим-тарбия бериш, маълум касбга йўналтиришда ижобий фойдаланиш мумкин.

Музей ва таълимнинг ўзаро алоқалари илм ва фаннинг турли соҳалари ҳамкорлигининг самарасидир. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, музейнинг умумтаълим жараёнига киритилиши, инсонни руҳий ва ахлоқий жиҳатдан жуда тез ўзгариб бораётган оламда фақат яшашга тайёрлабгина қолмасдан, унинг содир бўлаётган ижтимоий-маданий жараёнларнинг фаол иштирокчисига айланишига хизмат қилади.

Билимлар, тасаввур ва ғояларнинг жадал эволюцион динамикаси доимий равишда замонавийликка яроқсиз бўлган мавжудликнинг элементлари ҳажмини ошириб боради. “Музей жамиятда йўқолиб бораётган кадриятларни намойиш этади ва у замонавий жараён таҳдид солаётган абадий умуминсоний кадриятларга эътибор қаратиши мумкин. У маданиятнинг анъаналар билан дахлдорлигини ва изчиллик асосидаги ривожланишида кадриятларнинг мерос сифатидаги аҳамиятини белгилаб беради”³.

Маданиятни бойитишда музей педагогикасининг ўрни беқиёсдир. Музейларда бадиий ва анъанавий кадриятларни сақлаш ҳамда уларни тарғиб этишда таълимий шакл назарий асос саналади. Музейлар фаолияти давомида тўпланган тажрибаларни умумлаштиришни, музейшунослик тарихини ўрганишни жамиятимизнинг бугунги тараққиёти, маданиятимиз ривожининг ўзи тақозо этмоқда. Бу борада музейлар илмий-тадқиқот фаолиятининг барча шакллари тўғри йўналиш берувчи, унинг турли услуб ва воситаларидан самарали фойдаланишга имконият яратувчи музейшунослик ишининг илмий назариясини ҳам эътиборга олиш лозим. Ўзбекистон музейларидаги

³ Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры // Вопросы философии. – 1994. №4. – С.326.

таълимий фаолиятидаги турли-туман шакл ва методларни аниқлаш, улар тажрибасидан фойдаланган ҳолда, мамлакатимизда янги музейларни вужудга келтириш учун замин ҳозирлайди⁴.

Бугунги кун музейшунослари олдидаги асосий вазифалардан бири, музейга ёш авлодни кўпроқ жалб этиш, музей экспозицияларини янгилаштириш, музей заҳираларини янги экспонатлар билан бойитиш, музейлар қошида турли археологик, этнографик экспедициялар уюштириш, чет эл билан ҳамкорликда иш юритиш, музейни жамият билан боғлаш кабилар муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ванслова Е.Г. Музей и школа. М.: Просвещение, 1985.
2. Волкова Е.В. Зритель и музей. М.: Знание., 1989.
3. Галкина, Т. В. Музееведение: детский музей. Учебно-методическое пособие. – Томск: ТГПУ, 2004. – 32 с.
2. Дресвянская Г.Я. Музей и общество // Мозийдан садо. – Ташкент, 2000. – № 1-2 (5-6).
3. Kasimova Sh. Muzeu pedagogikasi. O'quv qo'llanma. “Matrix” – Toshkent 2022.-256 b.
4. Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры // Вопросы философии. – 1994. №4.

⁴ Ванслова Е.Г. Музей и школа. М.: Просвещение, 1985.